

ضاي رلاب هايمل تابرست فشك ةكرش ماقرا

ركفت ال امبر .صصختم لاجم وه هايمل بربست فاشتك نأ دقتعت امبرف ، سانل لمظعم لثم تنك اذا فاشتك كل همدي نأ نكمي ام طبضلاب وه اذه نكلو .كللمع دي في نأ نكمي ءيش هنأ كل رمأل يف :كللمع دي في نأ هايمل بربست فاشتك ال نكمي فيك نع طقف ةلثمأل ضعب يلي اميف .هايمل بربست حبصت نأ لبق اهال صإو تابربست ال ديدحت يف ةدعاسم ال ةلمتحملا ثراوكلل ركبم راذنإ ماظن ريفوت لضفب ةقاطلا فيلكت ضفخ ةفلكمل لادبتسالا وأ تاحال صإل ال ةجالحا ليلقت ةريبك لكاشم ةدعب كللمع دئاولا هذو لك دعاست نأ نكمي كتسسؤمل ماعل نأل ال نيسحت مادختسالا هايمل ضافخا تنك اذا .كنمأو كتمال س نأشب تارارق ذاخا دنع هايمل بربست فاشتك ةاعارم مهمل نم كلذل ، قرط تامولعملاب كديوزت اننكمي .انتكركش لثم ةكرش ل لصتاف ، مهمل لاجملا اذه نع ديزملا ةفرعم ديرت .كلعمل لضفأل [ضاي رلاب هايمل تابرست فشك ةكرش ماقرا](#) رارقل ذاخا ال اهجاتحت يتل دراوملاو

ببرستل فشك تاكرش ماقرا

آقفو .هايمل يف ةردن ةنديملا هجاوت ثيح ضاي رلاب يف هايمل تابرست فشك تاكرش دادعأ ديازتت ، ضاي رلاب يف لمعت هايمل بربست نع فشكلل ةكرش ةرشفعبس أيلاح كانه ، زوين برع نع رداص ريرقتل يلع روثلل ةعونتم آقرط مدختست تاكرشل نأ ريرقتل فاضأو .أبيرق ديزملا حاتتفا عقوتملا نمو راعشتسا ةزهجأو ءارمحل تحت ةعشألاب لمعت يتل تاريمكلا كلذ يف امب ، اهال صإو تابربستل اليكيتاتسورديهل طغضلا

ببرستل فشك تاكرش ماقرا

لمتحم ررضيأ عنم لجأ نم هايمل تابرست يف نأ عمئاد ضاي رلاب يف هايمل تابرست فشك تاكرش ثحبت نأشب ةظقيلا يخوت ةيمهأب آيوعو رثكأ سانل حبصأ ثيح ، نينسلا رم يلع تاكرشل هذو ددع داز ئراوطلا ةمدخ كلذ يف امب ، تامدخال نم ةعونتم ةومجم تاكرشل هذو نم ديدعل مدقت .هايمل مه مادختسا ةيرهشل ريرقتلاو ، هايمل بربست نع يلال فشكلاو ، ةعاس 24 رادم يلع

ضاي رلاب هايمل تابرست فشك ةكرش ماقرا

هايمل بربست نع فشكلا ةكرش اهمدقت نأ نكمي يتل تامدخال مهأ دحأ هايمل بربست نع فشكلا دعي قحلت يتل رارضأل كلذ يف امب ، لكاشملا عاونأ عيمج يل ديؤت نأ نكمي تابربستل نأل كلذو .نومأملا ريغ هايمل نوضرعتي نيذل كئلوال ةريطخال ةيحصلا تافعاضملا يتحو تاكلملاب

اهنكمي يتلاو هايمل بربست نع فشكلل ةبيطلا ةعمسلا تاذا تاكرشل نم ددع ضاي رلاب يف دجوي يف ةدعاسم يل ةجاحب تنك اذا .هايمل بربست يف كهجاوت دق تالكشم يف عم لماعتل يف كتدعاسم لصتاف ، كراقع يلع ةرطن يقليلو ام صخش جرخي نأ يل ةجاحب تنك وأ بربستل ردصم يلع روثلل لمعمل راسم لضفأ ديدحتو فقوملا ميريقتل ريبخ لاسرا يلع نيرداق نونوكيس .تاكرشل هذو يدحإب